

Ringkasan teori uang Indonesia

Prastowo Cahjadi
(prastowoc@gmail.com)

25 Juli 2025

Abstrak

Apa dasar ekonomi Indonesia? Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Apa dasar teori-ekonomi Indonesia? Saya tidak tahu. Saya tidak pernah diajarkan tentang dasar teori-ekonomi Indonesia selama berkuliah di jenjang S1 dan S2. Oleh karena itu, saya menawarkan teori uang Indonesia berdasarkan tiga pendapat. Pertama, uang adalah piutang. Kedua, utang dan bunga adalah beban. Ketiga, pasal 23 dan pasal 33 UUD 1945. Hasilnya? Negara harus menjadi debitur terbesar sekaligus kreditur terbesar di wilayah kedaulatan negara Indonesia.

Kata kunci: uang, piutang, utang, bunga, Indonesia, UUD 1945

Klasifikasi JEL: A10; E42; E50

Daftar isi

Pendahuluan	4
1 Teori uang Innes	7
1.1 Uang tidak memiliki wujud nyata	7
1.2 Debitur menerbitkan uang	10
1.3 Jual-beli menimbulkan utang-piutang	11
1.4 Pengembalian uang memusnahkan uang	13
1.5 Hak dan kewajiban berlaku saat jatuh tempo	16
2 Teori utang Hudson	18
2.1 Utang adalah kewajiban	18
2.2 Bunga adalah beban tambahan	21
2.3 Utang tidak dapat dibayar	24
3 Teori uang UUD 1945	27

4	Teori uang Indonesia	29
4.1	Negara menerbitkan uang sendiri dalam mata uang sendiri	31
4.2	Uang terbitan negara tersedia untuk setiap warga negara dan penduduk negara Indonesia	33
4.3	Negara menerbitkan uang melalui belanja negara	36
4.4	Negara menarik uang melalui pajak	37
4.5	Negara menjamin upah minimum	39
4.6	Negara menentukan tingkat bunga	40
4.7	Negara melakukan penghapusan utang berkala	42
	Penutup	44
	Sumber	45

Pendahuluan

Teori adalah penjelasan seseorang tentang sesuatu. Ia tidak sembarangan membuat penjelasan. Ia membuat penjelasan berdasarkan aturan atau pedoman tertentu agar orang lain bisa mempelajari penjelasannya.

Sistem adalah sudut pandang seseorang dalam melihat sesuatu. Ia bebas melayangkan pandangannya ke mana pun sesuai kemauan dan kebutuhannya. Pandangannya tidak harus sama seperti pandangan orang lain. Ia memiliki pandangan sendiri karena pengetahuan dan pengalamannya berbeda dari orang lain.

Seseorang menggunakan teori dan sistem bersamaan. Ia menjelaskan sesuatu secara teratur dengan melayangkan pandangannya ke sesuatu itu. Ia memulai penjelasan dengan menentukan awal pandangan. Ia mengakhiri penjelasan dengan menentukan akhir pandangan. Ia menentukan awal hingga akhir itu berdasarkan kebutuhannya. Sejauh mana ia bisa menerima penjelasan yang berasal dari pandangannya.

Dosen-dosen perguruan tinggi di Indonesia mengajarkan teori uang yang berasal dari luar

negeri. Para pembuat teori itu menggunakan cara hipotetis logika dalam membangun teori mereka. Mereka berpendapat uang adalah sesuatu yang hanya ada di benak seseorang. Orang itu dapat mengamati dengan sempurna segala perubahan uang. Ia juga dapat mengubah uang dengan sempurna sesuai keinginannya. Ia adalah pengamat sempurna. Kesempurnaan ini membuatnya bisa menarik kesimpulan yang berlaku secara umum.

Para pendiri negara Indonesia menulis pandangan mereka dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mereka menyatakan kedudukan uang sangat besar di masyarakat. Mereka mewajibkan negara mengatur uang di dalam pasal 23 UUD 1945.

Pandangan para pendiri negara dalam UUD 1945 seharusnya membatasi penjelasan para ekonom Indonesia. Namun, para ekonom Indonesia tidak menggunakan UUD 1945 untuk menjelaskan uang di Indonesia. Mereka menggunakan pendapat ekonom luar negeri bahwa teori uang berlaku sama di setiap negara.

Oleh karena itu, saya merumuskan teori uang Indonesia menggunakan 3 (tiga) pendapat:

1. Uang adalah utang bagi penerbit uang. Pendapat ini juga disebut sebagai *credit theory of money*. Saya menggunakan teori uang dari Alfred Mitchell-Innes untuk menjelaskan pendapat ini.
2. Masyarakat menerima pengenaan bunga pada utang. Mereka menerima bunga sebagai beban tambahan bagi debitur. Saya menggunakan teori utang Michael Hudson untuk menjelaskan pendapat ini.
3. Masyarakat membatasi dampak utang dan bunga dengan membentuk negara. Saya menggunakan UUD 1945 dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk menjelaskan pendapat ini.

1 Teori uang Innes

Uang adalah piutang. Alfred Mitchell-Innes menyampaikan teori ini dalam tulisan berjudul *"What is Money?"*. Ia menyebut:

"Money ... is credit and nothing but credit. A's money is B's debt to him, and when B pays his debt, A's money disappears. This is the whole theory of money." (Mitchell-Innes, 2004, p. 42).

Saya melihat teori Innes ini menjelaskan tiga hal:

1. wujud uang;
2. cara uang terbit; dan
3. cara uang musnah.

1.1 Uang tidak memiliki wujud nyata

Uang tidak memiliki wujud nyata. Saya setuju dengan pendapat Innes bahwa uang adalah kredit dan hanya kredit. Kata kredit di sini berarti piutang. Piutang adalah imbalan utang. Setiap utang pasti memiliki piutang dengan besaran yang sama. Utang dan piutang adalah

satu hal dilihat dari dua sisi berbeda. Utang adalah pandangan debitur. Piutang adalah pandangan kreditur.

Kreditur melihat piutang sebagai hak tagih. Hak kreditur menuntut sesuatu dari debitur. Debitur melihat utang sebagai kewajiban. Kewajiban debitur menyerahkan sesuatu kepada kreditur.

Saya melihat dari sudut pandang kreditur dengan menyebut uang adalah piutang. Seseorang dapat menuntut sesuatu dari orang lain dengan memiliki uang. Sesuatu yang ia menuntut adalah membebaskan dirinya dari utang. Ia dapat memberikan uang ke krediturnya agar utangnya lunas.

Uang yang seseorang beri untuk membayar utang tidak memiliki wujud nyata. Tidak dapat ditangkap oleh indra manusia. Uang adalah piutang atau hak tagih. Uang juga utang atau kewajiban. Ingat, piutang selalu diimbangi utang. Hak dan kewajiban ini tidak memiliki bentuk nyata. Seseorang bisa bertindak menggunakan hak dan kewajiban itu. Tetapi, seseorang tidak bisa mengindra seperti apa hak dan kewajiban itu.

Banyak orang menganggap uang kertas dan uang logam sebagai wujud nyata uang. Saya mengatakan mereka salah. Kertas dan logam itu adalah catatan tentang utang-piutang. Kertas dan logam tidak memiliki hak atau kewajiban. Hanya orang yang bisa memiliki hak atau kewajiban. Penerbit uang kertas mencantumkan tiga hal: nama penerbit uang, satuan uang, dan besaran uang. Nama penerbit uang adalah debitur. Debitur adalah orang yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan sesuatu. Satuan uang adalah hal yang wajib diserahkan oleh debitur. Satuan uang ini juga disebut sebagai mata uang. Dan besaran uang menyatakan jumlah atau banyaknya hal yang perlu diserahkan oleh debitur.

Seseorang dapat mencatat atau merekam hak dan kewajibannya pada benda nyata. Rekaman ini dapat dibuat pada benda seperti kayu, kulit, keramik, bahkan silikon. Seseorang menyerahkan uang ke orang lain adalah serah-terima rekaman hak dan kewajiban di antara mereka. Kreditur menyerahkan hak tagihnya ke orang lain. Pemberi uang tidak lagi memiliki hak tagih ke penerbit uang. Dan penerima uang mendapat hak tagih ke penerbit uang.

Satuan uang juga tidak memiliki wujud nyata. Satuan uang sama seperti satuan lainnya yang tidak memiliki wujud nyata seperti gram, meter, dan Celsius. Satuan uang hanya cara untuk menggambarkan besaran uang. Berapa jumlah utang yang dapat dibayar.

1.2 Debitur menerbitkan uang

Seseorang (debitur) berutang dengan berjanji kepada orang lain (kreditur). Debitur menerbitkan uang saat mencatat utang-piutang itu. Uang adalah utang bagi debitur. Utang dan piutang muncul bersama-sama. Hubungan utang-piutang atau hubungan debitur-kreditur muncul saat seseorang berjanji memberikan sesuatu kepada orang lain. Janji itu membuat orang yang dijanjikan berhak menagih pembuat janji.

Debitur dan kreditur perlu mencatat perjanjian utang-piutang. Mereka perlu catatan agar debitur tidak membayar kepada orang yang salah dan agar kreditur tidak menuntut orang yang salah. Debitur dan kreditur dapat membuat catatan masing-masing agar tidak terjadi kecurangan.

Satu cara mencatat adalah debitur menulis janjinya dan kreditur menerima tulisan itu. Di sini, tulisan adalah bentuk pengakuan utang debitur kepada debitur. Bila catatan dibuat di atas kertas, kertas itu disebut uang kertas.

Cara mencatat kedua adalah debitur menulis janjinya dan kreditur menerima salinan tulisan itu. Di sini, tulisan asli debitur adalah pengakuan utang debitur. Salinan milik kreditur hanya pemberitahuan dari debitur. Contoh catatan seperti ini adalah rekening tabungan di bank. Jumlah dalam rekening adalah jumlah uang kreditur.

Kedua jenis catatan menunjukkan debitur adalah penerbit uang. Debitur menerbitkan uang saat ia berjanji kepada orang lain. Kreditur menerima uang dalam bentuk catatan dari debitur. Kreditur dapat menggunakan uang itu untuk menuntut sesuatu dari debitur.

1.3 Jual-beli menimbulkan utang-piutang

Utang-piutang dalam penerbitan uang dapat terjadi dalam kegiatan jual-beli. Kegiatan jual-beli adalah hubungan antara dua orang. Satu

orang disebut sebagai penjual dan orang kedua disebut sebagai pembeli. Penjual adalah orang yang memiliki barang untuk ditukar dengan hal lain. Dan pembeli adalah orang yang ingin mendapatkan barang milik penjual.

Dua orang memulai jual-beli dengan setuju untuk melakukan jual-beli. Penjual bersedia menyerahkan barang miliknya ke pembeli dan ia bersedia menerima sesuatu dari pembeli. Pembeli bersedia menerima barang dari penjual dan ia bersedia menyerahkan sesuatu dari penjual.

Jual-beli berakhir saat seseorang menyerahkan sesuatu ke orang lain. Biasanya, jual-beli berakhir saat penjual menyerahkan barangnya ke pembeli dan pembeli menerima barang itu dari penjual. Di sini, hubungan sebagai penjual dan pembeli berakhir.

Penjual dan pembeli membuat hubungan baru setelah kegiatan jual-beli berakhir. Hubungan itu adalah hubungan debitur dan kreditur. Seseorang wajib menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Dan seseorang berhak menuntut sesuatu dari orang lain.

Dalam contoh jual-beli berakhir dengan penjual menyerahkan barang ke pembeli, hubungan

debitur-kreditur yang muncul adalah pembeli menjadi debitur dan penjual menjadi kreditur. Pembeli wajib membayar kepada penjual karena ia telah menerima barang dari penjual. Dan penjual berhak menuntut pembayaran dari pembeli karena ia telah menyerahkan barangnya kepada pembeli.

Hubungan debitur-kreditur ini musnah saat debitur melunasi utangnya. Debitur bisa melunasi utangnya dengan dua cara. Pertama, debitur melaksanakan janjinya kepada kreditur. Kedua, debitur menyerahkan uang kepada kreditur.

1.4 Pengembalian uang memusnahkan uang

Seseorang menerbitkan uang saat ia berutang. Seseorang memusnahkan uang saat ia menyerahkan uang itu ke penerbitnya. Kreditur menyerahkan bukti hak tagihnya kepada debitur berarti ia menyatakan debitur tidak memiliki utang kepadanya. Utang penerbit uang lunas saat uang terbitannya musnah.

Utang-piutang berakhir saat debitur melunasi utangnya ke kreditur. Debitur dapat melunasi utang dengan dua cara. Pertama, debitur memberikan sesuatu yang dijanjikan ke-

pada kreditur. Kedua, debitur memberikan uang kepada kreditur. Pada cara pertama, kreditur menerima hal yang dijanjikan kepadanya. Dan debitur memberikan sesuatu yang dijanjikannya.

Cara kedua, pemberian uang, dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, debitur memberikan uang terbitan pihak ketiga ke kreditur. Kedua, debitur memberikan uang terbitan kreditur ke kreditur. Cara pertama adalah cara seseorang membayar tunai. Penjual dan pembeli menggunakan uang terbitan negara, uang kertas dan uang logam. Mereka tidak menggunakan uang terbitan penjual maupun uang terbitan pembeli. Utang pembeli kepada penjual lunas setelah pembeli menyerahkan uang ke penjual.

Cara kedua, pemberian uang terbitan kreditur, adalah cara seseorang membayar pajak secara tunai. Wajib pajak menyerahkan uang tunai kepada negara. Uang tunai yang ia serahkan adalah uang yang diterbitkan oleh negara. Dua hubungan utang-piutang musnah setelah wajib pajak menyerahkan uang ke negara.

Pertama, pemusnahan hubungan utang-piutang antara negara sebagai pemungut pajak dengan

seseorang sebagai wajib pajak. Negara adalah kreditur saat berlaku sebagai pemungut pajak. Negara berhak menuntut pembayaran dari wajib pajak. Dan seseorang adalah debitur saat berlaku sebagai wajib pajak. Wajib pajak harus membayar kepada negara. Wajib pajak menunaikan kewajibannya dengan membayar pajak. Sehingga negara tidak lagi memiliki hak menagih wajib pajak. Dan wajib pajak sudah tidak memiliki kewajiban membayar kepada negara, setidaknya sampai tahun pajak berikutnya.

Kedua, pemusnahan hubungan utang-piutang antara negara sebagai penerbit uang dan wajib pajak sebagai pemilik uang. Negara adalah debitur saat berlaku sebagai penerbit uang. Negara harus melakukan sesuatu untuk wajib pajak. Dan wajib pajak adalah kreditur saat berlaku sebagai pemilik uang. Wajib pajak berhak menuntut sesuatu dari negara. Ia berhak meminta negara menyatakan utangnya lunas ketika ia membayar pajak. Negara menunaikan kewajibannya dengan menyatakan utang wajib pajak lunas. Sehingga wajib pajak tidak lagi memiliki hak menagih negara. Dan negara sudah tidak memiliki kewajiban kepada wajib pajak. Utang negara yang tercatat dalam uang

tunai itu sudah musnah karena uang terbitan negara sudah kembali ke negara.

Dengan demikian, pembayaran utang menggunakan uang terbitan kreditur menyebabkan dua hubungan utang-piutang musnah. Pertama, hubungan kreditur sebagai penerbit uang dan debitur sebagai pemegang uang. Dan kedua, hubungan kreditur sebagai pemilik hak tagih ke debitur dan debitur sebagai pemilik kewajiban ke kreditur.

1.5 Hak dan kewajiban berlaku saat jatuh tempo

Hak kreditur dan kewajiban debitur hanya muncul pada waktu tertentu. Waktu itu adalah waktu jatuh tempo. Kreditur belum memiliki hak menagih debitur sebelum waktu jatuh tempo. Dan debitur belum memiliki kewajiban memberi kreditur sebelum waktu jatuh tempo. Debitur belum bisa disebut memiliki utang sebelum waktu jatuh tempo.

Lama waktu jatuh tempo utang-piutang berbeda-beda. Waktu jatuh tempo bisa terjadi seketika. Kreditur bisa menagih debitur saat itu juga. Utang-piutang dengan waktu jatuh

tempo seketika adalah utang-piutang dari kegiatan jual-beli tunai.

Waktu jatuh tempo juga bisa terjadi di masa depan. Kreditur hanya bisa menagih debitur pada saat jatuh tempo. Kreditur tidak mendapat apa-apa dari debitur sebelum jatuh tempo. Utang-piutang dengan waktu jatuh tempo seperti ini adalah kegiatan jual-beli dengan pembayaran di masa depan, seperti pembayaran tagihan listrik. Tagihan listrik adalah tagihan untuk pemakaian listrik bulan sebelumnya. Pelanggan baru wajib membayar saat tagihan diterbitkan. Pelanggan tidak bisa membayar sebelum tagihan terbit.

2 Teori utang Hudson

Utang pada akhirnya tidak bisa dibayar. Michael Hudson menyampaikan teori ini setelah meneliti uang dari zaman Sumeria dan Babilonia. Ia menyebut:

1. *"... debts grow autonomously under their own dynamic by the exponential curves of compound interest rather than adjusting themselves to reflect the ability of debtors to pay."* (Hudson, 2002, p. 41)
2. *"... debts that couldn't be paid, wouldn't and shouldn't be paid."* (Hudson, 2018, p. 60)

Saya melihat teori Hudson ini menjelaskan hubungan antara utang dan bunga yang mengakibatkan utang tidak dapat dibayar.

2.1 Utang adalah kewajiban

Utang adalah kewajiban seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Utang selalu diimbangi piutang. Piutang adalah hak

seseorang untuk meminta sesuatu dari orang lain. Orang yang memiliki kewajiban disebut sebagai debitur. Orang yang memiliki hak disebut sebagai kreditur. Manusia adalah makhluk sosial. Seseorang membutuhkan sesuatu dari orang lain. Sehingga manusia sudah menjalin hubungan utang-piutang sejak lama.

Utang-piutang muncul karena seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain. Orang yang menerima kemudian berjanji untuk memberikan sesuatu kepada pemberi. Contoh hubungan utang-piutang adalah seseorang meminjam uang dari orang lain. Peminjam akan mengembalikan uang yang dipinjamnya di masa depan. Peminjam mengembalikan sesuatu yang sama dengan hal yang ia terima dari pemberi pinjaman. Sifat sama ini bukan berarti identik. Bentuk nyata sesuatu itu bisa berbeda. Peminjam mengembalikan uang dalam satuan dan besaran yang sama dengan yang ia peroleh. Lembaran uang itu tidak harus memiliki nomor seri yang sama. Dan pecahan uang itu tidak harus sama.

Dua orang juga dapat menjalin hubungan utang-piutang karena tunggakan. Seseorang menyewakan lahan orang lain untuk bertani dengan janji akan memberikan sebagian hasil taninya sebagai sewa lahan. Namun, penyewa mengalami

gagal panen sehingga ia tidak bisa membayar sewanya. Ia menjadi berutang kepada pemilik lahan. Ia melunasi utangnya dengan menyerahkan sesuatu yang berbeda dari sesuatu yang ia terima dari pemilik lahan. Penyewa menerima hak mengolah lahan dari pemilik lahan. Penyewa berjanji menyerahkan hasil panennya.

Cara menggambarkan utang-piutang seperti itu adalah cara menurut sifat kewajiban debitor. Sifat sesuatu yang wajib diserahkan debitor kepada kreditor. Cara lain untuk menggambarkan utang-piutang adalah dengan melihat tujuan berutang. Ada dua tujuan seseorang berutang, komersial dan nonkomersial. Utang komersial adalah saat seseorang menggunakan utangnya untuk mendapat keuntungan. Utang jenis ini biasa terjadi ketika seseorang meminjam uang untuk modal usaha. Debitor berharap menggunakan keuntungan dari usahanya untuk membayar utang.

Utang nonkomersial adalah saat seseorang menggunakan utangnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk modal usaha. Utang jenis ini bisa terjadi ketika seseorang meminjam uang untuk biaya berobat ke rumah sakit. Debitor meminjam untuk kegiatan mendesak tanpa tahu bagaimana utang itu akan ia bayar.

Ada satu cara lagi untuk menggambarkan hubungan utang-piutang. Cara itu adalah melihat kemampuan debitur membayar utang. Kreditur dapat memberi utang kepada debitur dengan atau tanpa melihat kemampuan debitur membayar utangnya. Debitur dapat membayar utangnya bila penghasilannya cukup untuk membayar utangnya. Debitur dapat menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar utangnya. Utang jenis ini biasanya bersifat sementara untuk menutup selisih arus uang, selisih antara waktu membayar dan waktu menerima uang.

Debitur bisa tidak mampu membayar utang. Utang jenis ini dapat bermula dari debitur yang mampu membayar, tetapi kemudian menjadi tidak mampu membayar. Contoh utang jenis ini adalah utang untuk bertani. Petani yang dapat membayar utangnya menggunakan panen tahun ini menjadi tidak dapat membayar karena ia mengalami gagal panen.

2.2 Bunga adalah beban tambahan

Bunga adalah tambahan yang debitur bayar ke kreditur. Utang membuat debitur wajib memberikan sesuatu kepada kreditur. Jumlah kewajiban debitur ini biasanya setara dengan

jumlah yang ia terima. Namun, bunga mengubah kesetaraan ini.

Anggota masyarakat harus memiliki sejumlah kemampuan tertentu agar mereka bisa membentuk hubungan utang-piutang. mereka harus memiliki kemampuan untuk merekam, menentukan satuan, menghitung, dan menentukan waktu. Mereka harus bisa menentukan: siapa berutang kepada siapa, apa yang diutang, berapa banyak utangnya, dan kapan utang harus dibayar.

Perilaku kreditur mengenakan bunga ke debitur membutuhkan satu kemampuan lagi. Anggota masyarakat harus menerima perilaku seseorang meminta lebih daripada yang seharusnya ia dapat. Mereka harus menerima perilaku itu sebagai perilaku yang pantas atau perilaku yang baik dan normal. Perilaku seperti ini dapat dilihat pada pengenaan denda akibat keterlambatan membayar tagihan. Misal, seseorang yang membayar tagihan listrik lewat dari tanggal 20 setiap bulannya akan mendapat tambahan denda yang harus ia bayar. Ia hanya mendapat dengan saat ia gagal membayar tepat waktu.

Seseorang dapat menyebut denda seperti itu sebagai hukuman. Anggota masyarakat bisa me-

nerima perilaku pengenaan denda sebagai hukuman. Namun, penyebutan itu tidak mengubah kenyataan kalau seseorang tidak bisa membayar tepat waktu, kemungkinan besar ia sedang menghadapi kesulitan keuangan. Menambah jumlah yang harus ia bayar sama sekali tidak membantu masalah keuangannya.

Bunga berbeda dari denda. Bunga sama seperti denda dalam sifat sebagai tambahan pembayaran. Bunga tidak sama dengan denda dalam sifat waktu pengenaan tambahan. Kreditur sudah menentukan bunga di awal, bukan di akhir seperti denda. Debitur sudah tahu ia harus memberikan sesuatu kepada debitur dalam jumlah lebih besar daripada yang ia terima dari kreditur.

Bunga juga berbeda dari denda dalam sifat tujuan pengenaan. Penjual mengenakan denda agar pembelinya membayar tagihan tepat waktu, bukan agar ia mendapat penghasilan dari denda. Sedangkan tujuan kreditur mengenakan bunga adalah untuk mendapat penghasilan. Kreditur memperoleh penghasilan dari bunga.

Namun, seseorang semakin lama semakin sulit membedakan denda dari bunga. Kreditur menentukan denda berdasarkan jumlah tunggakan.

Semakin besar jumlah tunggakan seseorang, semakin besar penerimaan kreditur dari denda. Kreditur bukan lagi mengenakan denda sebagai hukuman bagi debitur. Kreditur mengenakan denda sebagai sumber pendapatan seperti bunga.

Saat ini, anggota masyarakat menganggap penghasilan dari bunga sebagai perilaku biasa. Bunga adalah penghasilan seseorang dari memberikan pinjaman kepada orang lain. Namun, anggota masyarakat di masa lalu menganggap bunga sebagai sesuatu yang buruk. Mereka menggunakan kata seperti riba, rentenir, atau lintah darat untuk menggambarkan seseorang yang memperoleh penghasilan bunga.

2.3 Utang tidak dapat dibayar

Utang pada akhirnya tidak dapat dibayar. Debitur wajib membayar utang. Tetapi, debitur tidak selalu dapat menunaikan kewajibannya. Debitur dapat gagal menunaikan kewajiban karena kejadian di luar kendalinya. Sehingga selalu ada debitur yang tidak dapat membayar utang.

Bila debitur tetap harus menanggung utang yang ia gagal bayar karena kejadian di luar

kendalinya, ia tetap tidak akan mampu membayar utangnya. Ia dapat berutang lagi untuk membayar utang lamanya. Tetapi, utangnya akan terus bertambah karena utang barunya lebih besar daripada utang lamanya. Pada akhirnya, ia tidak mungkin bisa membayar utangnya.

Kreditur mempercepat peningkatan jumlah utang debitur melalui bunga. Peningkatan ini kecil dari sisi orang seorang. Selalu ada debitur yang bisa melunasi utangnya. Namun, peningkatan ini cukup besar dari sisi masyarakat. Dengan menggunakan aturan 72 dan tingkat bunga 8% per tahun, perlu waktu 9 tahun untuk menggandakan utang debitur. Pada tingkat bunga 2% per tahun, perlu waktu 36 tahun untuk menggandakan utang debitur.

Aturan 72 adalah cara untuk menduga waktu pokok utang berlipat ganda. Cara ini menganggap bunga bersifat majemuk. Tidak setiap utang menggunakan bunga majemuk. Namun, semua bunga bersifat majemuk dari sisi masyarakat. Sifat ini muncul karena kreditur meminjamkan uang pembayaran debitur ke orang lain.

Debitur tidak bisa melunasi utang meskipun tanpa bunga. Kreditur mempercepat waktu

debitur tidak dapat melunasi utangnya dengan mengenakan bunga. Ketidakmampuan debitur ini adalah masalah besar bagi masyarakat. Semakin banyak debitur yang tidak mampu melunasi utangnya, semakin besar kendali kreditur atas debitur.

3 Teori uang UUD 1945

Pembuat UUD 1945 menyebut "... kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat." di penjelasan pasal 23 UUD 1945. UUD 1945 yang tercantum dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959. Mereka mengatur uang di pasal 23. Dan mereka mengatur kewajiban negara mengatur ekonomi di pasal 33 dan penjelasan pasal 33.

Pasal 23:

- (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
- (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

Penjelasan pasal 23:

"... Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ..."

Pasal 33:

- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penjelasan pasal 33:

- "... Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang."
- "... tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya."

Kutipan itu menunjukkan:

1. Negara Indonesia menerbitkan uang kertas melalui lembaga negara bernama Bank Indonesia.
2. Uang kertas tersebut dapat digunakan untuk membayar pajak.
3. Rakyat banyak tidak boleh ditindas oleh orang seorang.
4. Negara menguasai cabang produksi penting, alam, dan kekayaan dari alam.

4 Teori uang Indonesia

Saya mengajukan teori uang Indonesia dengan inti:

Negara harus menjadi debitur terbesar sekaligus kreditur terbesar di wilayah kedaulatan negara Indonesia.

Saya ajukan menggunakan teori uang Indonesia menggunakan 3 (tiga) pendapat:

1. Uang adalah utang bagi penerbit uang. Pendapat ini juga disebut sebagai *credit theory of money*. Saya menggunakan teori uang dari Alfred Mitchell-Innes untuk menjelaskan pendapat ini.
2. Masyarakat menerima pengenaan bunga pada utang. Mereka menerima bunga sebagai beban tambahan bagi debitur. Saya menggunakan teori utang Michael Hudson untuk menjelaskan pendapat ini.
3. Masyarakat membatasi dampak utang dan bunga dengan membentuk negara. Saya menggunakan UUD 1945 dalam Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk menjelaskan pendapat ini.

Saya membatasi bentuk keuangan negara Indonesia menggunakan tiga pendapat itu. Saya hanya menjelaskan 7 (tujuh) batasan dalam bentuk:

1. negara menerbitkan uang sendiri dalam mata uang sendiri;
2. uang terbitan negara tersedia untuk setiap warga negara dan penduduk negara Indonesia;
3. negara menerbitkan uang melalui belanja negara;
4. negara menarik uang melalui pajak;
5. negara menjamin upah minimum;
6. negara menentukan tingkat bunga;
7. negara melakukan penghapusan utang berkala.

Angka 1-4 berkaitan dengan konsep uang adalah utang. Dan angka 5-7 berkaitan dengan konsep bunga adalah beban.

Angka 1-3 dan 5 menempatkan negara sebagai debitur terbesar. Dan angka 4, 6-7 menempatkan negara sebagai kreditur terbesar.

4.1 Negara menerbitkan uang sendiri dalam mata uang sendiri

Negara harus menerbitkan uang sendiri. Uang itu harus dalam mata uang sendiri. Suatu negara menerbitkan uang dan membuat mata uang adalah bagian dari kedaulatan negara itu.

Uang adalah piutang bagi pemegang uang. Uang adalah utang bagi penerbit uang. Negara adalah debitor bagi pemegang uang terbitan negara.

Setiap orang dapat menerbitkan uang. Hanya segelintir orang bisa mengedarkan uang. Negara bisa mengedarkan uang. Negara punya satu keunggulan dari orang seorang, yaitu umur atau masa hidup negara lebih lama. Pemegang uang terbitan negara dapat menyimpan uangnya dalam waktu lama karena masa hidup negara lebih lama dari orang seorang. Jumlah utang-piutang antara negara dan pemegang uang negara bukan nol dalam jangka panjang.

Hubungan utang-piutang antarorang selalu selesai dalam jangka waktu singkat. Semua utang antarorang dapat dilunasi. Jumlah utang-piutang antarorang adalah nol dalam jangka panjang. Utang itu dapat dilunasi dengan tiga

cara. Pertama, debitur membayar lunas utangnya ke kreditur. Kedua, kreditur mengambil jaminan debitur. Ketiga, kreditur menghapuskan utang debitur.

Uang adalah piutang bagi kreditur. Piutang adalah hak tagih. Pemegang uang punya hak tagih ke penerbit uang. Hak tagih ini adalah aset. Dan aset bagian dari kekayaan. Sehingga dalam jangka panjang, kekayaan seseorang dalam bentuk uang adalah tagihan ke negara.

Bila kekayaan keuangan seseorang berupa uang terbitan negara lain, negara penerbit uang itu dapat menolak mengakui uang terbitannya yang berada di luar negeri. Negara penerbit uang menolak hak tagih seseorang di luar wilayah penerbit uang. Penolakan ini membuat kekayaan orang itu menjadi nol. Dan bila masyarakat suatu negara menggunakan uang terbitan negara lain, ekonomi negara itu berada di bawah kendali negara penerbit uang.

Penggunaan mata uang sendiri daripada mata uang negara lain juga sama. Mata uang adalah satuan untuk menghitung uang. Satuan untuk menghitung besaran utang yang dapat dilunasi menggunakan sejumlah uang. Bila suatu negara menggunakan mata uang negara lain,

penentuan nilai dan harga di negara itu ditetapkan oleh negara pembuat mata uang.

Negara Indonesia menerbitkan uang sendiri melalui lembaga negara bernama Bank Indonesia. Bank Indonesia membuat mata uang sendiri untuk uang terbitannya. Bank Indonesia menerbitkan uang dalam satuan rupiah.

4.2 Uang terbitan negara tersedia untuk setiap warga negara dan penduduk negara Indonesia

Uang terbitan negara adalah satu-satunya bentuk penyimpan kekayaan keuangan di negara itu. Uang terbitan negara masih diakui sebagai kewajiban negara selama negara itu masih berdiri. Pengakuan ini membuat masyarakat tetap menggunakan uang terbitan negaranya. Uang terbitan negara itu tetap beredar di masyarakat.

Setiap warga negara dan penduduk negara itu harus bisa mendapatkan uang terbitan negara agar uang itu tetap beredar. Uang adalah piutang bagi pemegang uang. Seseorang yang memegang uang terbitan negara adalah seseorang

yang mempunyai hak tagih ke negara. Hak tagih itu tercantum dalam rekaman utang-piutang. Dalam uang tunai, rekaman itu adalah lembaran kertas atau koin logam. Dalam uang nontunai, rekaman itu adalah rekening pemegang uang di bank atau lembaga keuangan lain.

Negara dapat menyediakan uang tunai ke masyarakat tanpa perlu mendirikan lembaga yang harus melayani setiap orang. Lembaga negara penerbit uang tunai dapat mewakili pengedaran uang tunai ke lembaga lain. Lembaga ini dapat berupa lembaga negara maupun lembaga swasta. Pengedaran uang tunai bisa diwakilkan karena lembaran dan keping uang tunai adalah bukti hak tagih ke negara.

Di sisi lain, negara harus menyediakan lembaga yang melayani setiap orang di seluruh wilayah negara agar bisa mengedarkan uang terbitan negara nontunai. Negara tidak bisa mewakili pengedaran ini ke lembaga swasta. Rekening seseorang di lembaga swasta adalah tagihan orang itu ke lembaga swasta, bukan tagihan orang itu ke negara.

Negara Indonesia memiliki lembaga negara bernama Bank Indonesia untuk menyediakan uang

tunai ke masyarakat. Bank Indonesia mengizinkan bank umum untuk mengedarkan uang tunai. Anggota masyarakat dapat mengunjungi kantor bank umum atau mesin ATM bank tersebut untuk mendapatkan uang rupiah tunai.

Negara Indonesia belum memiliki lembaga negara untuk melayani uang rupiah nontunai. Bank Indonesia menyediakan rekening untuk rupiah nontunai. Tetapi, Bank Indonesia hanya membuka rekening ini untuk lembaga keuangan. Orang seorang tidak bisa membuka rekening di Bank Indonesia.

Bank milik negara bisa membuka rekening untuk orang seorang. Tetapi, bank milik negara tidak bisa menyediakan rupiah nontunai ke masyarakat. Bank milik negara adalah lembaga yang terpisah dari negara. Kewajiban bank milik negara adalah kewajiban bank itu sendiri, bukan kewajiban negara. Pemisahan kewajiban ini membuat uang terbitan bank milik negara adalah tagihan ke bank milik negara, bukan tagihan ke negara.

4.3 Negara menerbitkan uang melalui belanja negara

Belanja negara adalah kegiatan negara membeli dari orang lain. Negara menerima sesuatu dari penjual dan negara berjanji memberikan sesuatu kepada penjual. Negara merekam janji ini di kertas, logam, atau komputer. Rekaman ini menjadi uang terbitan negara. Negara memberikan uang ini kepada penjual untuk membayar belanja negara.

Negara menerbitkan uang melalui belanja membuat negara dapat belanja kapan saja. Negara tidak perlu menunggu penerimaan pajak sebelum bisa belanja. Negara bukan orang seorang atau rumah tangga. Orang seorang atau rumah tangga adalah pengguna uang. Mereka harus mendapat uang terlebih dahulu sebelum bisa belanja. Sedangkan negara adalah penerbit uang. Negara menerbitkan uang dengan belanja. Negara selalu likuid. Negara selalu bisa membayar kapan saja.

Negara Indonesia masih menggunakan pandangan pajak sebelum belanja. Pandangan negara ini terlihat jelas saat pejabat negara menyebut

penurunan penerimaan pajak mengakibatkan pemerintah harus melakukan penghematan dan penajaman belanja.

4.4 Negara menarik uang melalui pajak

Negara memiliki kewenangan untuk membebankan utang kepada orang lain. Negara menjalankan kewenangan ini melalui pajak. Negara menjadikan seseorang sebagai wajib pajak. Wajib pajak adalah orang yang wajib membayar pajak kepada negara. Ia memiliki utang kepada negara dan harus membayar kepada negara agar utangnya lunas.

Negara mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak menggunakan uang terbitan negara. Wajib pajak tidak bisa membayar dengan uang terbitan orang lain. Dua hubungan utang-piutang musnah setelah wajib pajak membayar pajaknya.

Hubungan pertama adalah hubungan utang-piutang antara negara dengan wajib pajak. Wajib pajak sudah menunaikan kewajibannya dengan membayar pajak. Pembayaran ini membuat wajib pajak tidak memiliki kewajiban lagi.

Setidaknya, sampai saat jatuh tempo pajak berikutnya.

Hubungan kedua adalah hubungan utang-piutang antara penerbit uang dengan pemegang uang. Negara sebagai penerbit uang sudah menunaikan kewajibannya dengan menerima pembayaran pajak. Penerimaan ini membuat negara tidak memiliki kewajiban lagi.

Uang musnah saat kembali ke penerbitnya. Uang terbitan negara musnah saat seseorang membayar pajak menggunakan uang itu. Pemusnahan ini terjadi karena bukti hak tagih kembali ke pihak yang ditagih. Negara menjadi debitur sekaligus kreditur bagi dirinya sendiri.

Negara memiliki tujuan dalam mengenakan pajak kepada warga negara dan penduduk di wilayahnya. Tujuan itu adalah untuk mengedarkan uang terbitan negara. Wajib pajak harus mencari uang terbitan agar bisa membayar pajak.

Negara Indonesia sudah menggunakan rupiah sebagai alat pembayaran pajak. Namun, pemerintah masih menganggap penerimaan pajak sebagai sumber belanja negara, bukan sebagai pemusnahan rupiah.

4.5 Negara menjamin upah minimum

Negara harus menyediakan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bagian dari penyediaan ini adalah kebijakan upah minimum. Upah minimum adalah jumlah terkecil upah yang diterima oleh pekerja.

Pendiri negara memiliki tujuan tertentu saat mendirikan negara. Salah satu tujuan itu adalah menentukan standar hidup minimum bagi warga negara. Standar ini dapat disebut sebagai penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Negara harus menyediakan kebutuhan hidup warga negara. Penyediaan ini adalah bagian dari tujuan negara. Namun, negara menghadapi kendala dalam menyediakan kebutuhan itu ke setiap orang. Salah satu kendala itu adalah perbedaan jenis dan jumlah yang diperlukan seseorang di berbagai tempat.

Salah satu cara bagi negara agar masyarakat bisa mendapat kebutuhan hidupnya adalah dengan kebijakan upah minimum. Negara perlu melakukan dua tindakan dalam kebijakan ini. Pertama, negara membatasi jumlah upah terkecil yang diberikan oleh pemberi upah. Kedua, negara menjamin setiap orang yang ingin

mendapatkan upah minimum bisa mendapatkannya.

Salah satu cara negara bisa menjamin upah minimum adalah dengan menyediakan pekerjaan. Negara menjamin setiap orang yang mau bekerja untuk upah minimum bisa mendapatkan pekerjaannya itu. Negara bertindak sebagai pemberi kerja terakhir atau "employer of last resort".

Negara harus menjamin upah minimum karena hanya negara yang bisa menjamin upah minimum. Upah minimum dibayar menggunakan uang terbitan negara. Dan hanya negara yang selalu bisa membayar dalam uang terbitan negara. Pihak lain tidak bisa karena mereka hanya bertindak sebagai pengguna uang terbitan negara.

Negara Indonesia memiliki kebijakan upah minimum. Tetapi, negara tidak menjamin upah minimum tersebut. Negara hanya mewajibkan perusahaan-perusahaan tertentu mengikuti upah minimum.

4.6 Negara menentukan tingkat bunga

Bunga adalah tambahan yang harus diberikan debitur kepada kreditur. Tambahan ini ada-

lah pembebanan kepada warga negara. Pembebanan kepada warga negara ini merupakan kewenangan negara, bukan kewenangan swasta.

Selain itu, bunga memusatkan kekayaan dari debitur ke kreditor. Debitur harus membayar lebih besar kepada kreditor daripada yang ia terima dari kreditor. Kelebihan ini merupakan penyerahan milik debitur kepada kreditor. Pemusatan kekayaan dari debitur ke kreditor. Pemusatan kekayaan ini disertai dengan kemampuan menindas. Semakin banyak kekayaan rakyat banyak yang dikuasai oleh kreditor, semakin besar rakyat banyak yang ditindas kreditor.

Negara memiliki tujuan untuk mencegah penindasan terhadap rakyat banyak. Salah satu cara mencapai tujuan ini adalah dengan negara menentukan besaran tingkat bunga. Negara tidak boleh menentukan tingkat bunga berdasarkan penawaran dan permintaan. Menentukan tingkat bunga seperti ini sama saja dengan menyerahkan penentuan tingkat bunga kepada swasta.

Negara juga perlu menentukan masa berlaku bunga. Saat ini, tingkat bunga berubah-ubah

setiap hari. Negara perlu menentukan tingkat bunga yang sama berlaku dalam jangka panjang. Jangka panjang di sini diukur dalam tahun, bukan hari atau bulan.

Negara Indonesia memiliki lembaga negara bernama Bank Indonesia untuk mengatur tingkat bunga. Tetapi, Bank Indonesia hanya menentukan suku bunga dasar, bukan suku bunga yang diterima oleh rakyat banyak. Selain itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga dasar setiap bulan.

4.7 Negara melakukan penghapusan utang berkala

Kreditur mendapatkan kekayaan debitur melalui utang. Pembayaran utang debitur menghambat usaha negara untuk menyediakan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara dapat menghilangkan hambatan itu dengan melakukan penghapusan utang.

Negara perlu menghapuskan utang debitur secara berkala. Negara bukan hanya menghapus utang debitur kepada negara, tetapi juga menghapus utang debitur kepada kreditur swasta. Penghapusan ini untuk membuat rakyat banyak bisa memulai lagi tanpa dibebani oleh utang.

Saat ini, pandangan tentang utang-piutang menggunakan pandangan *sanctity of debt*. Debitur harus membayar utangnya tanpa peduli keadaan debitur. Kekayaan debitur pindah ke kreditur. Pemindahan ini merupakan penindasan oleh kreditur kepada debitur.

Penindasan karena beban utang debitur terus membesar. Beban utang debitur semakin membesar karena bunga dan tunggakan utang sebelumnya. Tunggakan ini dapat muncul karena kejadian di luar kendali debitur.

Negara tidak boleh membiarkan pemusatan kekayaan dari debitur ke kreditur. Pemusatan itu membuat kreditur mengendalikan debitur. Debitur harus mendahulukan kepentingan kreditur. Kreditur menjadi pengendali kegiatan ekonomi masyarakat, bukan negara.

Negara Indonesia tidak memiliki kebijakan penghapusan utang berkala. Negara Indonesia masih menganut pandangan *sanctity of debt* meskipun pandangan itu bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945. Terutama di bagian "*Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang.*"

Penutup

Para pendiri negara Indonesia memiliki tujuan yang ingin mereka capai. Mereka menulis tujuan itu di dalam UUD 1945. Para pembuat UUD 1945 memiliki pandangan sendiri tentang kedudukan uang di dalam masyarakat. Para dosen di Indonesia seharusnya mengajarkan teori uang dalam UUD 1945, bukan mengajarkan teori uang dari negara lain.

Saya mengajukan teori uang Indonesia berdasarkan UUD 1945. Saya berpendapat: *Negara harus menjadi debitur terbesar sekaligus kreditur terbesar di wilayah kedaulatan negara Indonesia.*

Saya hanya memberikan gambaran umum di tulisan ini. Saya membutuhkan lebih banyak ruang untuk memberikan penjelasan yang lebih terinci.

Sumber

- Hudson, M. (2002). *Reconstructing the Origins of Interest-Bearing Debt and the Logic of Clean Slates*. Di M. Hudson & M. V. D. Mieroop (Eds.), *Debt and economic renewal in the ancient Near East* (hal. 7-58). Bethesda, Maryland: CDL Press.
- (2018). *... and forgive them their debts: Lending, Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance to the Jubilee Year*. Dresden: ISLET.
- Indonesia (1959). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945*.
- Mitchell-Innes, A. (2004). *What is Money?*. Di L. R. Wray (Ed.), *Credit and State Theories of Money: The Contributions of A. Mitchell Innes* (hal. 14-49). Cheltenham, UK: Edward Elgar.